

**TRusted, Citizen - LEA collAboratlion
over sOcial Networks**

Saiba mais
sobre o
TRILLION

**Trabalhar
em
conjunto**

Trabalhar em conjunto para uma sociedade segura

O *Policiamento de Proximidade* promove a implementação de canais de colaboração bidirecionais entre os cidadãos e as Agências de Aplicação da Lei (LEAs). Ao otimizar a descoberta de informações relevantes e atualizadas, torna a detecção de riscos mais célere, facilita a sua prevenção e cria uma colaboração contínua, motivando os cidadãos e as Agências de Aplicação da Lei a trabalharem em conjunto para uma sociedade mais segura. Em setembro de 2018, o projeto TRILLION irá providenciar uma plataforma plenamente desenvolvida e aplicações móveis para apoio a uma colaboração abrangente entre os cidadãos e as Agências de Aplicação da Lei, no sentido da descoberta, previsão e participação de incidentes, bem como da interação, ao mesmo tempo assegurando que a privacidade e a proteção de dados são tidos em conta.

Ao utilizarem a plataforma TRILLION, os cidadãos irão apoiar a consecução de uma melhor gestão da segurança urbana, ao

- *participarem crimes, comportamentos suspeito e incidentes*
- *identificarem riscos*
- *auxiliarem as Agências de Aplicação da Lei através de uma participação ativa.*

Ao mesmo tempo, as Agências de Aplicação da Lei serão capazes de

- *detetar incidentes de forma mais eficaz e consciente quer a nível de conteúdo, quer de contexto*
- *localizar cidadãos que se encontrem no local, outros representantes de Agências de Aplicação da Lei e equipas de primeira intervenção e socorro e comunicar com eles*
- *solicitar mais informações e atribuir ações específicas para lidar com os incidentes que estejam a decorrer.*

A TRILLION é uma mais-valia para

- os *cidadãos*, constituindo parte da conceção da solução, irão aumentar significativamente a sua satisfação como clientes dos serviços prestados pelas Agências de Aplicação da Lei;
- as *Agências de Aplicação da Lei*, na sequência do envolvimento dos cidadãos na definição da TRILLION, irão assegurar-se da adoção de uma plataforma que ajuda as pessoas de forma significativa, ultrapassando questões que não são necessariamente tecnológicas, tais como a resistência à adoção, a resistência à mudança e a confiança limitada que os cidadãos possam ter em relação à Internet, etc.

O papel crucial dos utilizadores finais

O envolvimento ativo dos utilizadores finais, cidadãos e Agências de Aplicação da Lei, é crucial no TRILLION: os utilizadores finais são os que podem prestar contributos da perspetiva operacional, bem como os principais beneficiários dos serviços implementados no contexto do projeto.

O objetivo do projeto é permitir que os cidadãos e as Agências de Aplicação da Lei falem uns com os outros de forma interativa, criando um novo *ambiente participativo* e apoiando novas formas de interação, o envolvimento dos cidadãos e os cidadãos como fonte de informação.

O projeto TRILLION começou a criar uma forte comunidade de utilizadores finais, que orientam o projeto à medida que este se vai desenvolvendo e ajudam a assegurar que o produto final tenha um valor real e uma aplicação prática, tanto para as Agências de Aplicação da Lei, como para os cidadãos.

TRILLION_eu

TRILLIONeu

Juntem-se a nós já hoje!

Não perca esta oportunidade de nos dizer o que pensa do TRILLION!

Graças ao v/ apoio iremos providenciar uma aplicação fácil e intuitiva, testada em 5 locais

(Ancona, Eindhoven, Lecce, Lisboa, Nordeste da Inglaterra)

Junte-se a nós em

<http://trillion-project.eng.it>

(veja a secção "Join us" [junte-se a nós] no sítio da Internet)

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N°653256

Envolver cidadãos, funcionários de polícia e bombeiros através do nosso consórcio